

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 4, Nomor 6, September 2025, Halaman 44-47
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.2986-7002)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17181332>

PKM Pelatihan Microsoft Excel Sebagai Penunjang Keterampilan *Hard Skill* Bagi Guru-Guru SDN Depok Baru 3

Rini Amalia, Sri Melati Sagita, Ahmad Faisal

Universitas Indraprasta PGRI

Email : 61tamelati2013@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Guru saat ini dituntut untuk memiliki keterampilan teknologi yang kuat untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Diharapkan penggunaan teknologi informasi bisa meningkatkan keterampilan untuk penunjang *hard skill* guru di sekolah. Salah satu penunjang keterampilan *hard skill* yang harus dimiliki guru adalah keterampilan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel*. Selain pengetahuan dasar *Microsoft Excel* diharapkan guru bisa mengolah nilai rapor. Dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel* diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menghitung ataupun mengolah nilai rapor siswa khususnya untuk para guru terutama guru walikelas. Dengan diadakan pelatihan aplikasi *Microsoft Excel*, diharapkan para guru dapat mengoperasikan aplikasi *Microsoft Excel* dalam menghitung nilai siswa ataupun pengolahan nilai rapor.

Kata Kunci : *Microsoft Excel, Teknologi Informasi, Hard Skill*

Abstract

Advances in information and communication technologies have brought about significant changes in various aspects of life, including the world of education. Teachers today are demanded to possess strong technological skills to face challenges and take advantage of opportunities. It is expected that the use of information technology could enhance the skills for hard skill support of teachers in schools. One of the supporting hard skills that teachers should possess is the ability to use Microsoft Excel applications. In addition to basic knowledge of Microsoft Excel teachers are expected to be able to process report scores. By using Microsoft Excel application it is expected to provide ease in calculating or processing student report scores especially for the teachers especially the principal teachers. By conducting Microsoft Excel application training, it is expected that teachers can operate Microsoft Excel application in calculating students' grades or report grades processing.

Keywords: *Microsoft Excel, Information technology, Hard skill*

Article Info

Received date: 20 Agustus 2025

Revised date: 25 Agustus 2025

Accepted date: 20 September 2025

PENDAHULUAN

SDN Depok baru 3 berada pada wilayah kota Depok. SDN Depok Baru 3 berlokasi di Jl. Semangka 7, Depok Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16432. Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah diperkenalkan di semua jenjang Pendidikan termasuk sekolah Dasar. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna (B Warsita, 2011) Penggunaan teknologi informasi bisa meningkatkan keterampilan untuk penunjang *hard skill* guru di sekolah. *Hard skill* berarti keterampilan seseorang dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Kemampuan ini dimiliki oleh setiap individu, akan tetapi berbeda-beda tingkatan (kualitas). *Hard skill* juga diartikan sebagai suatu proses, prosedur dan spesifikasi kemampuan yang terukur. Adapun kemampuan yang dimaksud meliputi kemampuan di bidang matematika, komputer, musik, serta kemampuan teknis lainnya (Fasya & , Siti Nursinah, 2022). Salah satu penunjang keterampilan *hard skill* yang harus dimiliki guru adalah keterampilan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel*.

Microsoft Excel adalah program yang fungsi utamanya untuk mengolah data yang berupa angka menggunakan *spreadsheet* dalam penyajian baris serta kolom untuk mengeksekusi perintah.

Microsoft Excel secara fundamental menggunakan *spreadsheet* untuk mengelola data serta melakukan fungsi- fungsi Excel yang lebih dikenal dengan formula Excel. *Microsoft Excel* digunakan untuk membuat sebuah aplikasi yang berhubungan dengan ilmu (T. Febrianti, E. P. Ali, M. Nurvia, 2020). Selain dasar *Microsoft Excel* diharapkan guru bisa mengolah nilai menggunakan *Microsoft Excel*. Dimana Pengolahan nilai rapor adalah aktivitas yang berfungsi untuk mengelola data nilai yang diperoleh dari guru dan dministrator, yang bertugas untuk menambah, menghitung, menghapus, dan mengubah nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku (M.Wahyudin, Mukrodin, 2022).

Dengan keterampilan komputer yang diberikan kepada guru diharapkan mampu menjadi penunjang untuk meningkatkan *hard skill* para guru dalam menggunakan komputer, dalam hal ini keterampilan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel*. Sehingga para guru bisa optimal dalam mengoperasikan aplikasi *Microsoft Excel* terutama dalam menghitung nilai siswa ataupun pengolahan nilai Rapor. Pada saat ini guru perlu meningkatkan ketrampilan dalam menggunakan komputer. Dimana sebagian besar guru belum memahami penggunaan *microsoft Excel* sebagai pendukung pengolahan nilai rapor.

Para guru diharapkan mulai meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan agar lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, agar dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kemajuan anak bangsa dan mencapai keunggulan sekolah. Banyak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi. Salah satu yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan *Microsoft Excel* untuk menghitung nilai siswa ataupun pengolahan nilai rapor.

Dengan melihat permasalahan yang ada, solusi yang akan diberikan dari kegiatan IbM terhadap permasalahan mitra adalah memberikan pelatihan Keterampilan *Microsoft Excel* bagi guru SDN Depok Baru 3. Diharapkan Mitra dapat memanfaatkan media *Microsoft Excel* untuk peningkatan *hard skill* guru.

METODE PELAKSANAAN

Metode pendekatan kegiatan IbM adalah dengan melakukan wawancara kepada kepala sekolah untuk mengetahui materi Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mendapatkan gambaran kebutuhan mitra sehingga produk yang diciptakan dapat memberikan manfaat dan solusi yang tepat. Penerapan IPTEK pada kegiatan IbM adalah mengembangkan media pembelajaran, melakukan pelatihan berbasis teknologi dan pemanfaatan teknologi. Dalam hal ini diberikan pelatihan *Micosoft Excel*, yang kemudian bisa dimanfaatkan, dikembangkan dan diterapkan oleh guru di dalam proses pembelajaran dan kegiatan admistrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang sudah dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Kegiatan sosialisasi dan wawancara

Kegiatan sosialisasi dan wawancara secara lisan kepada *stakeholder* dalam hal ini kepala sekolah SDN Depok Baru 3, diperoleh informasi bahwa guru memerlukan keterampilan *Microsoft Excel* dan penerapannya.

Gambar 1 Lokasi Pelatihan

2. Menyiapkan Peralatan Kegiatan

Dari hasil wawancara di awal tim pelaksana menyiapkan materi pelatihan dengan memperhatikan usulan dari pihak sekolah atau sesuai kebutuhan guru. Materi yang diberikan dalam pelatihan adalah Pengenalan *Microsoft Excel* dan penerapannya.

Gambar 2 Persiapan Perangkat Pelatihan

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan tim memberikan pelatihan memperhatikan protokol kesehatan. Memberikan pengetahuan dasar tentang *Microsoft Excel* kemudian melakukan implementasi penggunaan *Microsoft Excel* untuk pengolahan nilai rapor kepada Guru SDN Depok Baru 3. Pelaksana memberikan template untuk *sheet* masukan, tampilan *sheet* hasil, memasukan isi tabel, *hyperlink* hasil ke *sheet* masukan, rumus untuk nilai rapor. Para peserta pelatihan mencoba mempraktekan materi yang sudah diberikan oleh tim. Pelatihan berjalan dengan baik sampai dengan langkah pembuatan aplikasi yang terakhir. Kemudian pada sesi berikutnya para peserta pelatihan diminta membuat aplikasi sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada sesi pembuatan aplikasi sendiri, tidak semua peserta bisa menyelesaikan dengan sempurna. Hanya beberapa peserta yang dapat menyelesaikan dengan baik.

Gambar 3 Peserta Pelatihan

4. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan evaluasi keseluruhan proses kegiatan IBM, mencakup mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari modul pembelajaran *Microsoft Excel* yang telah disampaikan kepada peserta pelatihan. Secara keseluruhan tidak ada kendala yang berarti, dalam pelaksanaan para peserta

pelatihan sangat antusias dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan. Dan pada saat mencoba membuat aplikasi, masih banyak yang belum mengetahui dasar-dasar penggunaan komputer, penggunaan *Microsoft Excel*. Dibutuhkan kesabaran dalam menjelaskan materi dan dalam menggunakan aplikasi *Microsoft Excel*. Akan tetapi ada beberapa peserta pelatihan yang sudah menguasai *Microsoft Excel* dan mampu membuat kembali aplikasi sesuai kemampuannya.

SIMPULAN

Pada Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada SDN Depok Baru 3 dapat dilaksanakan dengan baik. Para peserta sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang diberikan oleh tim. Dengan kegiatan pelatihan ini, para guru dapat menggunakan dan meningkatkan ketrampilan dalam menggunakan *aplikasi Microsoft Excel*. Luaran pengabdian masyarakat adalah peningkatan ketrampilan para guru dalam menggunakan *Microsoft Excel*.

SARAN

Berdasarkan Hasil dan kesimpulan, dapat kami ajukan saran sebagai berikut:

1. Modul menggunakan *Microsoft Excel* dapat dikembangkan kembali oleh pihak lain yang membutuhkan.
2. Ketersediaan peralatan teknologi yang memadai sehingga guru bisa lebih optimal meningkatkan keterampilan komputer.

REFERENSI

- B Warsita. (2011). Landasan Teori Dan Teknologi Informasi Dalam Pengembangan Teknologi Pembelajaran. *Teknodik*, XV.
- Fasya, S. Al, & , Siti Nursinah, M. F. (2022). Konsep Hard Skill Dan Soft Skill Guru. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 1(1), 30–33.
- M. Wahyudin, Mukrodin, and A. S. (2022). Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Siswa Berbasis Web Dengan Menggunakan Framework Codeigniter No Title. *Jurnal Informasi Dan Teknologi Peradaban (JSITP)*, 3(1), 31–38.
- T. Febrianti, E. P. Ali, M. Nurvia, dan E. H. (2020). Penyelesaian Aturan Cosinus Menggunakan Aplikasi Berbasis Microsoft Excel. *Jurnal Matematika*, 19(2), 15.